

ROLUL ȘI LOCUL PREȘEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA ȘI A CURȚII CONSTITUȚIONALE ÎN SISTEMUL PUTERII DE STAT ȘI UNELE PROBLEME PRIVIND LEGALITATEA ȘI LEGITIMITATEA ACTIVITĂȚII LOR

Victor GUȚULEAC

Doctor în drept, profesor universitar
Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Republica Moldova
e-mail: victorgutuleac70@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0001-7934-7979>

Astăzi, aflându-ne în situația când fiecare autoritate publică încearcă să stabilească supremația sa în atribuirea de competențe și drepturi, credem că este momentul potrivit de a ne aminti de acel echilibru de puteri, care trebuie să existe într-un stat democratic, să efectuăm o analiză complexă a statutului juridic al Președintelui Republicii Moldova și a Curții Constituționale și să determinăm, care este rolul și locul lor în sistemul puterii de stat și în ce mod se respectă principiile constituționale – a legalității și a legitimității.

Cuvinte-cheie: *putere de stat, verigă a puterii, sistemul puterii de stat, legalitate, legitimitate.*

THE ROLE AND PLACE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN THE SYSTEM OF STATE POWER AND SOME PROBLEMS REGARDING THE LEGALITY AND LEGITIMACY OF THEIR ACTIVITY

Today, in a situation where every public authority is trying to establish its supremacy in the allocation of powers and rights, we believe it is the right time to remember the balance of power that must exist in a democratic state, to perform a complex analysis of the legal status of the President of the Republic of Moldova and the Constitutional Court and to determine what is their role and place in the system of state power and how constitutional principles are respected - legality and legitimacy.

Keywords: *state power, power link, state power system, legality, legitimacy.*

LA PLACE ET LE RÔLE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA ET DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DANS LE SYSTÈME DU POUVOIR DE L'ÉTAT ET CERTAINS PROBLÈMES DE LÉGALITÉ ET DE LÉGITIMITÉ DE LEURS ACTIVITÉS

Maintenant, nous sommes dans une situation où les autorités publiques tentent d'établir sa suprématie dans l'attribution des pouvoirs et des devoirs, et nous pensons que c'est le bon moment pour nous rappeler l'équilibre des pouvoirs qui doit être dans un état démocratique, pour effectuer une analyse complète du statut juridique du Président de la République de Moldova et de la Cour constitutionnelle et nous devons déterminer, quel est leur rôle et leur place dans le système du pouvoir de l'état, et de quelle manière il est conforme aux principes constitutionnelle de légalité et de légitimité.

Mots-clés: *pouvoir d'état, lien de pouvoir, système d'alimentation d'état, légalité, légitimité.*

МЕСТО И РОЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА И КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОННОСТИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сегодня, когда мы находимся в ситуации, что каждое государственное учреждение пытается установить своё верховенство в назначении компетенций и прав, полагаем, что настал тот самый момент, чтобы вспомнить про баланс властей, который должен быть в любом демократическом государстве, а также осуществить комплексный анализ юридического статуса Президента Республики Молдова и Конституционного Суда, их роль и место в системе государственной власти и каким образом применяются конституционные принципы – законности и закономерности.

Ключевые слова: государственная власть, ветвь власти, система государственной власти, законность, закономерность.

Introducere

Pentru determinarea locului și rolului Președintelui Republicii Moldova și a Curții Constituționale în sistemul puterii de stat, este firesc că trebuie să pornim de la analiza legii supreme în stat. În ceea ce privește suveranitatea națională, la general, Constituția Republicii Moldova expres prevede că **ea îi aparține poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod direct și prin organele sale reprezentative, în formele stabilite de Constituție**¹.

Pornind de la această constatare a Legii supreme, pentru a stabili corect sistemul puterii de stat, locul și rolul fiecărei autorități publice în acest sistem, este necesar să ne conducem strict de prevederea constituțională precum că suveranul puterii statale este poporul. Deci, fiecare autoritate publică, ca verigă a sistemului puterii de stat, exercitând sarcinile care îi revin, în primul rând, servesc interesului poporului. Art. 6 din Constituție – „*Supremația și colaborarea puterilor*” constată că în Republica Moldova puterea legislativă, executivă și cea judecătorească sunt separate și colaborează în exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor Constituției Republicii Moldova.

Din cele menționate, la prima vedere, am putea presupune că sistemul puterii de stat în Republica

¹ *Constituția Republicii Moldova*, adoptată la 29.07.1994, art. 2 alin. (1). // În: „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” nr. 1 din 12.08.1994.

Moldova îl constituie puterea legislativă, executivă și cea judecătorească. Atunci, este firesc să apară următoarea întrebare: „Dar unde este locul Președintelui Republicii Moldova și a Curții Constituționale în acest sistem și care este rolul lor?” Constituția nu ne oferă un răspuns exhaustiv și bine concretizat la această întrebare.

În acest scop, este necesar să studiem foarte detaliat statutul juridic al fiecărei autorități publice menționate, în special, atribuțiile și competența.

Instituția șefului statului face parte din mecanismul prin care se exercită puterea de stat sau, altfel spus, suveranitatea națională. Șeful statului, în toate regimurile politice, este organul oficial în ierarhia instituțiilor statale antrenate în exercitarea suveranității².

Cuvântul *prezident* este ieșit din uz, fiind cândva împrumutat de la francezi. Traducerea corectă este **președinte**, ceea ce înseamnă o persoană care conduce un organ de stat, o instituție, o asociație, dezbaterile unei ședințe, ale unei comisii. „Președintele” este denumirea oficială a funcției de conducere a statului cu formă republicană de guvernare. În acest sens, denumirea de șef de stat atestă același lucru – conducător de stat – fiind aplicabilă și monarhului³.

² *Конституционное право зарубежных стран*: Учеб. для студентов вузов. спец. «Юриспруденция». Под общ. ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо и Л.М. Энтина. - Москва: НОРМА-ИНФРА-М, 2000, стр. 210.

³ Bantuș, I., Secieru, S. *Drept constituțional*. - Chișinău, 2000, p. 109.

La rândul său, Curtea Constituțională, potrivit Constituției Republicii Moldova, este unica autoritate de jurisdicție constituțională în Republica Moldova⁴.

Reiese că Curtea Constituțională nu se referă la puterea judecătorească. Ea este independentă de orice altă autoritate publică și se supune doar Constituției.

Scopul prezentei publicații constă în formularea și argumentarea propriei opinii referitor la locul și rolul Președintelui Republicii Moldova și a Curții Constituționale în sistemul puterii de stat, raportul dintre statutul juridic al Președintelui Republicii Moldova, ca șef al statului, ca comandant suprem al forțelor armate, garant al suveranității, independenței naționale, al unității teritoriale a țării, pe de o parte, și dintre modalitatea de alegere și investire în funcție de determinarea competenței lui, pe de altă parte.

Scopul principal fiind determinarea dependenței realizării statutului juridic al Președintelui Republicii Moldova de legalitatea și legitimitatea justiției constituționale.

Formularea unui asemenea scop este determinată de constatarea faptului că, de rând cu criza social-politică, economică și judiciară în Republica Moldova și domeniul justiției constituționale, este afectat de o criză profundă manifestată prin implicarea politică și oligarhică în justiția constituțională, prin unele hotărâri ale Curții Constituționale vădit angajate politic.

Situația dezastruoasă creată în domeniul justiției constituționale din Republica Moldova se manifestă și prin faptul că un număr mare de acte ale Curții Constituționale pronunțate în ultimul deceniu depășește cadrul constituțional, creează noi norme de drept, denotă angajări politice, fiind determinate de oportunități politice și economice.

De menționat că fiecare act al justiției constituționale, pronunțat cu depășirea limitelor împuternicirilor atribuite Curții Constituționale prin lege, determină nelegitimitatea, ba chiar și ilegalitatea lui,

⁴ *Constituția Republicii Moldova*, art. 134, alin. (1).

creează dificultăți pentru autoritățile publice, afectează încrederea societății față de autoritățile statului și conduce la degradarea justiției constituționale⁵.

Faptul că Decizia Curții Constituționale de a suspenda temporar din funcție Președintele Republicii Moldova, precum și că, Curtea Constituțională a utilizat o interpretare eronată a legii și a activat cu încălcarea drepturilor părților la procesul de jurisdicție constituțională, a trezit îngrijorare și din partea Comisiei de la Veneția, exprimată în avizul său din 21 iunie 2019⁶.

Pentru atingerea scopului cercetării ne angajăm să **investigăm următoarele subiecte:**

- Președintele Republicii Moldova ca subiect al administrării publice și subiect de drept;
- rolul și locul Președintelui Republicii Moldova în sistemul verigilor puterii statale;
- structura și conținutul statutului juridic al Președintelui Republicii Moldova;
- interacțiunea Președintelui Republicii Moldova și a Curții Constituționale;
- legalitatea și legitimitatea jurisdicției constituționale în țară: starea de fapt, riscurile și căile de depășire a lor.

Metodele aplicate și materialele utilizate. În procesul studiului au fost aplicate metodele analiza, sinteza, comparația, conștientizarea logică și statistica. Materialele utilizate le constituie operele savanților din domeniu care reprezintă doctrina juridică a României, Federației Ruse, Republicii Moldova, precum și legislațiile corespunzătoare.

⁵ *Adresarea grupului de inițiativa privind reforma constituțională.* <https://newsmaker.md/ro/situa-tie-nemaii-nti-lnita-i-n-practica-internat-ionala-dodon-sustine-ca-timp-de-10-ani-curtea-constitucionala-a-emis-mai-multe-hotarari-ilegale/> (accesat la 30/05.2020).

⁶ *Adresarea grupului de inițiativa privind reforma constituțională.* <https://newsmaker.md/ro/situa-tie-nemaii-nti-lnita-i-n-practica-internat-ionala-dodon-sustine-ca-timp-de-10-ani-curtea-constitucionala-a-emis-mai-multe-hotarari-ilegale/> (accesat la 30/05.2020).

Rezultatele obținute și discuții. Considerăm că este oportun să purcedem spre realizarea acestui scop din investigația științifică de la concretizarea locului Curții Constituționale în sistemul politic, rolul ei în realizarea controlului constituționalității a unor acte juridice, respectarea principiilor **legalității** și a **legitimității** în realizarea jurisdicției constituționale.

Este indiscutabil că, întreg sistemul politic, alături de alte fenomene statale, își găsește așezământul în Constituția Republicii Moldova, lege fundamentală a națiunii⁷. În esența ei, Constituția este înzestrată cu supremație juridică față de toate actele normative ale statului.

Această supremație **trebuie să fie garantată** de către Curtea Constituțională ca unica autoritate de jurisdicție constituțională în Republica Moldova și independentă în activitatea ei de orice altă autoritate publică. Supunându-se doar Constituției, Curtea Constituțională își realizează funcțiile strict determinate în textul Constituției Republicii Moldova⁸. Printre acestea fiind: garantarea supremației Constituției; asigurarea realizării principiului separării puterii de stat în cea legislativă, executivă și puterea judecătorească; garantarea responsabilității statului față de cetățean și a cetățeanului față de stat.

Pentru realizarea funcțiilor enumerate prin Legea Supremă⁹, Curtea Constituțională este dotată cu următoarele atribuții:

- „a) exercită, la sesizare, controlul constituționalității legilor și hotărârilor Parlamentului, a decretelor Președintelui Republicii Moldova, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, precum și a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte;
- b) interpretează Constituția;
- c) se pronunță asupra inițiativelor de revizuire a Constituției;

⁷ Arsene, Al. *Legitimitatea puterii de stat: fenomen complex și indispensabil societății umane contemporane*. Teza de doctor habilitat în drept. - Chișinău, 2014, p. 82.

⁸ *Constituția Republicii Moldova*, art. 134 alin. (3).

⁹ *Ibidem*, art. 135 alin. (1).

d) confirmă rezultatele referendumurilor republicane;

e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului și a Președintelui Republicii Moldova;

f) constată circumstanțele care justifică dizolvarea Parlamentului, demiterea Președintelui Republicii Moldova sau interimatul funcției de Președinte, precum și imposibilitatea Președintelui Republicii Moldova de ași exercita atribuțiile mai mult de 60 de zile;

g) rezolvă cazurile excepționale de neconstituționalitate a actelor juridice, sesizate de Curtea Supremă de Justiție;

h) hotărăște asupra chestiunilor care au ca obiect constituționalitatea unui partid”.

Este foarte important ca Curtea Constituțională, în procesul realizării funcțiilor și atribuțiilor ce îi revin să fie un exemplu bun de urmat pentru toți subiecții dreptului în ceea ce privește realizarea principiilor legalității și legitimității. Starea de fapt în acest domeniu, parțial, deja, a fost dezvăluită și pe parcurs vom reveni la ea.

Inițial, consideram, drept necesară, concretizarea conținutului acestor termeni elucidați în diverse doctrine juridice.

Etimologic, termenul „*legalitate*” pornește de la cuvântul francez „*légalité*” și, în mod obișnuit, desemnează: „*faptul de a fi conform cu legile; respectarea legilor; starea de ordine capabilă să asigure prin lege voința și activitatea unei societăți, a unui stat etc.*”¹⁰.

Sub aspectul doctrinei juridice, *legalitatea* este definită în complexitate *ca principiu, ca metodă și ca regim politic. În sens larg și conform Constituției, legalitatea* înseamnă respectarea riguroasă și necondiționată a legii de către toți subiecții de drept, a cuceririi „pe cale legală a puterii și apoi exercitarea ei în conformitate cu cerințele legislației”¹¹.

¹⁰ <https://dexonline.ro/definitie/legalitate> (accesat la 02.06.2020).

¹¹ Arsene, Al. *Legitimitatea puterii de stat – principiu aplicator al statului de drept și democratic contemporan: argumentare științifică și confirmare practică*. - Chișinău: CEP USM, 2015, p. 182.

Sintetizând opiniile doctinarilor în ceea ce privește definiția și conținutul principiului legalității, împărtășim concluzia savantului autohton Gh. Avornic care consideră că „conținutul legalității este legat atât de comportamentul oamenilor (al subiecților) care realizează dreptul, cât și de activitatea organelor puterii de stat, care asigură formarea și apărarea lui”¹².

Doctrina juridică, cercetând sistemul de drept în cadrul regimurilor democratice a identificat și a formulat anumite cerințe caracteristice legalității, printre care, în mod deosebit, menționează *prof. univ. Arsene Al., asigurarea supremației juridico-politice a Constituției în sistemul unitar de drept al statului, asigurându-se constituționalitatea și legalitatea*¹³.

Termenul *legitimitate* a apărut la începutul secolului al XIX-lea și a exprimat dorința de a restabili puterea regelui în Franța ca una legitimă, spre deosebire de puterea uzurpatorului. În același timp, acest cuvânt a dobândit un alt sens - recunoașterea puterii de stat și a teritoriului statului la nivel internațional. Cererea de legitimare a puterii a apărut ca o reacție împotriva schimbării forțate a puterii și redesenării frontierelor de stat, împotriva arbitrarității și a oclocrației.

Legitimitatea înseamnă recunoașterea de către populație a unui anumit guvern, precum și dreptul acestuia de a guverna. Masele sunt de acord să se supună unei astfel de autorități, considerând-o corectă, iar regulile existente sunt cele mai bune pentru țară.

Legitimitatea puterii nu trebuie confundată cu conceptul de legalitate a puterii, care există și în politologie.

¹² Avornic, Gh. *Tratat de teoria generală a dreptului*. Vol. II. - Chișinău: S. n. (Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală”), 2010, p. 260.

¹³ Arsene, Al. *Legalitatea și legitimitatea ordinii de drept – fundament juridico-moral al statului de drept*. În: Materialele conferinței științifico-practice internaționale din 24.01.2020 cu genericul „Administrarea publică în domeniul asigurării ordinii de drept – una din sarcinile prioritare ale statului”. - Chișinău: S. n. (Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală”), 2020, p. 95-100.

Legalitatea puterii ține de normele legale existente în stat. Legitimitatea, spre deosebire de legalitate, nu este un fapt legal, ci un fenomen socio-psihologic. Orice guvernare care face legi, chiar nepopulare, dar asigură implementarea lor, este legală, dar poate fi ilegală, dacă nu este recunoscută de popor¹⁴.

Principiul **legitimității puterii**, a ordinii de drept presupune că „atât Constituția, cât și organele statice și actele emise sau adoptate de ele sunt în concordanță cu voința generală și sunt acceptate ca atare de întreaga societate umană organizată în respectul statului”¹⁵.

Principiile legalității și legitimității trebuie să stea la baza statului de drept în care întinderea puterii trebuie să fie compensată de scurttimea duratei sale (a celor ce o dețin). **Izvorul oricărei puteri politice (de stat) sau civile trebuie să fie voința suverană a poporului** (art. 2 din Constituția RM), iar aceasta trebuie să-și găsească formele juridice potrivite la exprimare, astfel, încât, puterea poporului **să poată funcționa, în mod real, ca o democrație**¹⁶.

Anume această concluzie a *prof. univ. Arsene Al.*, pe care o împărtășim, ar fi oportună să stea la baza tuturor autorităților publice, indiferent la care verigă a puterii se referă. Scopul activității fiecărei dintre ele – este slujirea cu demnitate a intereselor legale a poporului.

Noi, deja, am menționat faptul că, potrivit legislației, nici Președintele Republicii Moldova, nici Curtea Constituțională nu se atribuie la vreuna din cele trei verigi ale puterii de stat. Nu inițiem o polemică științifică la acest subiect și constatăm că, în viziunea noastră, are dreptul la existență și divizarea puterii de

¹⁴ [https://ro.wikipedia.org/wiki/Legitimitate_\(politic%C4%83\)](https://ro.wikipedia.org/wiki/Legitimitate_(politic%C4%83)) (accesat la 01.06.2020).

¹⁵ Arsene, Al. *Legitimitatea puterii de stat – principiu aplicator al statului de drept și democratic contemporan: argumentare științifică și confirmare practică*. Op. cit., p. 73.

¹⁶ Arsene, Al. *Edificarea statului de drept în Republica Moldova*. // În: „Destin românesc. Revista de istorie și cultură”, nr. 32. An. VIII. - București, 2001, p. 16.

stat în cinci verigi, oferindu-i Președintelui Republicii Moldova și Curții Constituționale un loc separat, deoarece, reieșind din atribuțiile lor, ele nu pot fi parte componentă nici la una dintre verigile puterii de stat, prevăzute de Constituția RM: legislativă, executivă și cea judecătorească.

Actualmente, rolul și locul acestor autorități publice poate fi conștientizat, reieșind din analiza statutului juridic al lor¹⁷.

Anume în baza acestei analize noi constatăm că Președintelui RM îi revine un loc extrem de important în privința organizării întregului sistem al organelor preocupate de activitatea executiv-creativă și controlul acestei activități. Curții Constituționale îi revine controlul constituționalității activității legislativ-creative.

Cele constatate ne permit să tragem concluzia precum că, puterea de stat reală care ar corespunde nevoilor societății, în mare măsură, depinde de legalitatea și legitimitatea autorităților publice nominalizate de interacțiunile legale, optime și operative a lor.

Succesul în acest domeniu este într-o legătură directă cu calitatea statutului juridic al fiecărei din aceste autorități care cuprinde: *obligațiile (atribuțiile) autorității respective; drepturile (competența) ei; responsabilitatea și răspunderea (morală, politică și juridică)*.

În ceea ce privește determinarea statutului juridic al oricărei persoane juridice sau fizice, ca subiect al administrării, teoria și practica administrării recomandă necesitatea respectării principiului „*echilibrului dintre obligațiuni (atribuții) și drepturi (competență)*”¹⁸.

¹⁷ Referitor la statutul juridic al organului administrației publice, *a se vedea*: Guțuleac, V. *Drept administrativ*/ coaut.: Comarnițcaia E., Spînu I.; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. De Științe Penale și Criminologie aplicată. - Chișinău: Tipografia Centrală, 2013, 600 p.

¹⁸ Guțuleac, V. *Drept administrativ*/ coaut.: Comarnițcaia E., Spînu I.; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. De Științe Penale și Criminologie aplicată. - Chișinău: Tipografia Centrală, 2013, p. 78-86.

Orice subiect al administrării necesită dotarea lui cu acel volum de drepturi, care este strict necesar pentru executarea obligațiilor, iar surplusul de drepturi provoacă abuz de drepturile oferite. Totodată, insuficiența de drepturi influențează negativ asupra onorării obligațiilor.

Starea de fapt în ceea ce privește activitatea Președintelui Republicii Moldova, la momentul actual, și a Curții Constituționale, care nu corespunde așteptărilor societății, în mare măsură, depinde de existența lacunelor în statutul juridic al lor și, în primul rând, referitor la asigurarea principiului „*echilibrului dintre atribuții și competențe*”. Cele menționate, în mare parte, țin de calitatea statutului juridic al Președintelui Republicii Moldova. Considerăm că multe atribuții ale șefului statului nu sunt acoperite cu competența respectivă.

Vom examina unele probleme ale statutului juridic a fiecărei autorități nominalizate separat.

În opinia noastră, cele mai multe probleme destul de complicate, pe alocuri, discutabile, se referă la statutul juridic al Președintelui Republicii Moldova, toate ele, practic, sunt condiționate de prezența dezechilibrului dintre competența șefului statului și atribuțiile lui, colizia juridică privind forma alegerii Președintelui țării și modalității investirii lui în funcție.

Doctrinile juridice și practica mondială ne oferă mai multe variante în ceea ce privește desemnarea șefului statului.

Desemnarea sau alegerea șefului statului, atribuțiile și prerogativele acestei instituții țin de o serie de factori: natura sistemului politic; sistemul constituțional și forma de guvernământ; anumite tradiții istorice și naționale.

Nu în toate cazurile și, în mod automat, modul de desemnare a șefului statului determină locul și rolul acestuia în societate, în stat. Quantumul și extensiunea acestei funcții este în raport cu celelalte verigi ale puterii, în principiu, cu executivul și legislativul, dar

și de categoria puterii în care este încadrată. Practica social-istorică de până astăzi a relevat *patru mari moduri, căi de desemnare a șefului statului*: **1) calea ereditară; 2) alegerea de către Parlament; 3) desemnarea șefului de stat de către un colegiu electoral; 4) alegerea șefului statului prin vot universal.**

1. *Calea ereditară* este prima și cea mai veche modalitate de desemnare a șefului statului. Ea a fost și este caracteristică regimurilor monarhice constituționale. După anumite reguli constituționale, monarhul accede la funcția de șef al statului pe cale ereditară ca în Anglia, Olanda, Suedia sau el însușiși poate desemna un succesor din cadrul casei regale, ca în Spania, Belgia, Maroc, Iordania. Prin această modalitate de desemnare a șefului statului, parlamentul sau altă instituție nu au nici un rol sau unul minor, cel mult de a veghea respectarea regulilor constituționale de desemnare a acestuia sau, în caz de stingere a dinastiei, la numirea unui succesor la tron sau participă la alegerea acestuia.

2. *Alegerea de către Parlament.* Această modalitate de desemnare a șefului statului este o consecință, un rezultat al revoluției burgheze, al luptei acesteia împotriva absolutismului, fiind, în același timp, și un mod eficient de control al parlamentului asupra acestei instituții.

În practica politică această modalitate cunoaște două forme:

- parlamentul desemnează direct prin votul membrilor săi pe șeful statului, de regulă, pe președinte, așa precum este situația în Grecia, Israel, Republica Sud Africană. În acest caz, instituțiașefului statului preia forma unipersonală;

- parlamentul alege organe colegiale, ca șișefii de stat, situații întâlnite în fostele țări socialiste, dar și în state ca Elveția.

3. *Desemnarea șefului de stat de către un colegiu electoral.* În principiu, parlamentul și adunările landurilor în Germania, adunările legislative ale statelor federale în India și adunările regionale din Italia desemnează membrii care împreună formează

colegiul electoral și care vor desemna pe șeful statului. O situație mai aparte este în SUA și Coreea de Sud, unde membrii colegiului electoral care îl vor alege pe președinte sunt desemnați prin vot universal.

4. *Alegerea șefului statului prin vot universal.* Această modalitate de alegere a șefului statului este o consecință a adâncirii democratismului vieții politice, dar și o măsură de asigurare a echilibrului între executiv și legislativ. Alegerea șefului statului prin vot universal îi conferă acestuia o autoritate sporită și respect care pot fi materializate prin atribuțiiși prerogative. O asemenea situație întâlnim în România, Rusia, Franța, Indonezia etc.

Potrivit unei axiome a dreptului public, devenită aproape dogmă, statul nu poate fi conceput fără un șef, oricât de simbolic ar fi rolul acestuia în unele sisteme politice¹⁹.

Instituțiașefului de stat își are obârșia în chiar istoria lumii, a sistemelor statale. Din totdeauna colectivitățile umane organizate au avut un șef, recunoscut sau impus, în contextul împrejurărilor istorice, instituție ce a cunoscut o evidentă evoluție cât privește formele, structurile, împuternicirile, protocoalele²⁰.

În dreptul public modern, ideea șefului de stat este legată de *forma de guvernământ*, concept prin care, de regulă, s-a răspuns la întrebarea cine exercită puterea în stat: o singură persoană (*monocrația*), un grup de persoane (*oligarhia*) sau poporul, în mod direct, (*democrația*)²¹?

Explicarea instituției șefului de stat trebuie realizată în funcție de structura executivului și de locul șefului de stat în acest executiv, loc ce exprimă șirelația popor-parlament-șef de stat²².

¹⁹ Iorgovan, A. *Tratat de drept administrativ*. Vol. II. Ediția a IV-a. - București: Editura ALL Beck, 2005, p. 283.

²⁰ Muraru, I., Tănăsescu, E. *Drept constituțional și instituții politice*. Vol. II. Ed. a 12-a. - București: C.H.Beck, 2006, p. 236.

²¹ Iorgovan, A. *Tratat de drept administrativ*. Vol. II. Ediția a IV-a. Op. cit., p. 287.

²² Muraru, I., Tănăsescu, E. *Drept constituțional și instituții politice*. Op. cit., p. 236.

Cu alte cuvinte, privind *forma de guvernământ* ca modalitate în care sunt constituite și funcționează organele statului, o raportăm, de principiu, la trăsăturile definitorii ale șefului de stat și la raporturile sale cu puterea legiuitoare²³.

Astfel, treptat, noțiunea a dobândit și semnificația definirii statului, din punctul de vedere al modului de desemnare a șefului de stat, unipersonal și al legăturilor acestuia cu celelalte autorități statale.

După *forma de guvernământ*, statele se clasifică, de regulă, în două categorii: *monarhii*, în care șeful statului este desemnat pe baze ereditare sau pe viață, și *republici*, în care șeful statului, numit cel mai adesea *președinte*, este ales pe o perioadă determinată, fie de popor, prin vot direct sau indirect (*republici prezidențiale* sau *republici semiprezidențiale*), fie de Parlament (*republici parlamentare*).

În *republicile parlamentare*, guvernul, deși numit de președinte, este responsabil în fața Parlamentului, pe când în *republicile prezidențiale*, în general (de exemplu, în SUA) nu există nici un șef de guvern (această funcție revenind președintelui statului) și nici răspundere guvernamentală în fața Parlamentului. În *sistemele prezidențiale*, modalitățile de interacțiune a celor două structuri guvernante (legislativă și executivă) sunt mai puțin numeroase și mai puțin profunde decât în *sistemele parlamentare*. Există, desigur, o anumită colaborare între executiv și parlament, dar aceasta este limitată, conflictele dintre cele două verigi ale puterii, fiind soluționate în favoarea executivului²⁴.

În determinarea șefului statului, ca subiect al dreptului administrativ, locul și rolul lui în exercitarea puterii statale o mare importanță reprezintă evidențierea și cunoașterea statutului juridic a lui, în special, a *atribuțiilor*.

²³ *Ibidem*, p. 58.

²⁴ Apostol Tofan, D. *Instituții administrative europene*. - București: C.H. Beck, 2008, p. 53.

Din punct de vedere teoretic, sfera de cuprindere a categoriei atribuțiilor exercitate de șeful statului ar fi foarte dificil de delimitat, odată ce prerogativele acestuia au variat profund de-a lungul istoriei, variind și astăzi de la stat la stat. Actualmente, instituția șefului de stat cunoaște organizări unipersonale sau colegiale, existând sub diferite forme:

- ***monarh venit la tron pe cale ereditară*** (Marea Britanie, Japonia, Belgia, Spania);

- ***monarh desemnat de familia regală*** (Arabia Saudită);

- ***monarh al unui stat federativ***, desemnat de monarhii subiecților federației, din rândurile lor (Malaizia, Emiratele Arabe Unite);

- ***președinte ales de către întregul popor, Parlament sau un colegiu electoral reprezentativ***, pentru un termen stabilit (SUA, Germania, Italia, India, China);

- ***organ colegial ales de Parlament pentru un termen stabilit***. Totodată, unele atribuții care nu pot fi exercitate colegial, cum ar fi primirea scrisorilor de acreditare ale reprezentanților diplomați, se transmit președintelui organului colegial (Cuba);

- ***șeful Guvernului care, în același timp, exercită și atribuțiile șefului de stat*** (landurile Germaniei);

- ***reprezentantul monarhului Marii Britanii în statele cu statut de dominion britanic*** (Canada, Australia, Noua Zeelandă, Barbados);

- ***șeful de stat unipersonal sau colegial care uzurpează puterea în stat***, de obicei, fără stabilirea unui termen anumit²⁵.

Pe parcursul istoriei statului nostru, de la proclamarea independenței până în prezent, noi am utilizat două din cele patru moduri mari de desemnare a șefului statului: *alegerea prin vot universal și alegerea șefului statului de către Parlament*.

²⁵ Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Учебник. Тома 1-2. Отв. ред. Б. А. Страшун. - Москва: Изд. БЕК, 1996, p. 567-568.

Actualmente, ne aflăm în situația în care, potrivit Constituției Republicii Moldova (art. 78 alin. (1)), Președintele Republicii Moldova se alege de Parlament, iar, *de facto*, în baza hotărârii Curții Constituționale nr. 7 din 04.03.2016 privind controlul constituționalității unor prevederi ale Legii nr. 1115-XIV din 05 iulie 2000 cu privire la modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (*modul de alegere a Președintelui*)²⁶, în baza sesizării nr. 48b/2015, Președintele Republicii Moldova se alege prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat pentru un mandat de 4 ani²⁷.

Prin Hotărârea Curții Constituționale adoptată la data de 04.03.2016, în viziunea noastră, Curtea Constituțională și-a depășit competențele, iar la data de 30 noiembrie 2016 Președintele Republicii Moldova a fost ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, alegerile fiind validate de Curtea Constituțională în baza Hotărârii privind confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatului de Președinte al Republicii Moldova nr. 34 din 13 decembrie 2016²⁸.

Această abatere de la prevederile Constituției Republicii Moldova, care ramâne până în prezent a fi „*nereparată*”, deja, de aproape 4 ani, dă naștere la un șir de întrebări, și anume:

- alegerile Președintelui Republicii Moldova din 30.11.2016 au fost legale sau nu?;
- odată ce alegerile au fost desfășurate prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, de ce rezultatele lor au fost validate numai de către Curtea Constituțională? Care a fost rolul Comisiei Electorale Centrale în acest caz?;

²⁶ <http://www.constcourt.md/public/ccdoc/hotariri/roh704032016roa6c41.pdf> (accesat la 30.05.2020).

²⁷ *Codul electoral al Republicii Moldova nr. 1381 din 21.11.1997*, art. 107 alin. (1). // În: „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” nr. 451-463/768 din 29.12.2017.

²⁸ <http://www.constcourt.md/public/ccdoc/hotariri/roh3413122016ro66a20.pdf> (accesat la 30.05.2020).

- de ce candidatul a cărui alegere a fost validată depune jurământul în fața Parlamentului și a Curții Constituționale (art. 79 alin. (2) din Constituția Republicii Moldova), dar nu în fața Poporului, căruia îi aparține suveranitatea națională (art. 2 alin. (1) Constituția Republicii Moldova)?;

- art. 89 din Constituția Republicii Moldova – „*Suspendarea din funcție*”, la moment, produce efecte juridice sau nu? Dacă da, atunci, actualul Președinte al țării, ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, poate fi demis de către Parlament în condițiile normei juridice nominalizate?;

- în cazul în care art. 78 alin (1) din Constituția Republicii Moldova nu va fi modificat până la 01.11.2020, alegerile Președintelui RM se vor desfășura, la fel, în baza votului universal, egal, direct, secret și liber exprimat, poate oare actuala componență a Curții Constituționale să nu valideze rezultatele alegerii Președintelui țării doar pe motivul că ele au fost desfășurate contrar prevederilor art. 78 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova?

Sunt și alte probleme ce țin de statutul juridic al șefului statului, însă, care nu au legătură directă cu modalitatea alegerii șefului statului și investirii în funcție. De exemplu:

- considerăm că funcția Președintelui Republicii Moldova de a promulga legile (art. 93 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova) este pur formală. Ar fi oportun, dacă menținerea hotărârii adoptate de către Parlament anterior să se producă cu un număr de voturi mai mare decât cel anticipat;

- potrivit Constituției Republicii Moldova (art. 77 alin. (2)), Președintele Republicii Moldova reprezintă statul și este garantul suveranității, independenței naționale, al unității și integrității teritoriale a țării, este comandantul suprem al forțelor armate (art. 87 alin. (1)). În ceea ce privește mecanismul juridic necesar pentru realizarea operativă și optimă a acestor atribuții, în viziunea noastră, el este insuficient. Președintele țării emite decrete, obligatorii pentru exe-

cutare pe întreg teritoriul statului (art. 94 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova), însă, ele constituie acte administrative și nu au forță de lege, fapt care, în opinia noastră, este foarte necesar. Constituțiile Greciei, Republicii Beloruse, Kazahstanului și altele conțin astfel de norme;

- este indiscutabil că în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Președintelui Republicii Moldova se conduce, în primul rând, de Legea Supremă și este mereu cointerestat ca ea să fie cât mai calitativă, să corespundă cerințelor zilei. Totodată, constatăm cu nedumerire că Președintele Republicii Moldova nu se bucură de inițiativa *revizuirii Constituției Republicii Moldova*. Adică, 34 de deputați se bucură de o asemenea inițiativă, Guvernul, membrii căruia sunt investiți în funcție prin decretul șefului statului, la fel, dispun de acest drept, iar Președintele Republicii Moldova, care este ales prin **vot universal, egal, direct**, secret și liber exprimat – **nu dispune de o asemenea inițiativă**.

Deci, întrebări sunt multiple, însă, soluții foarte puține. Dar, în limitele acestei publicații, noi, nu ne-am angajat să propunem soluții pentru rezolvarea tuturor problemelor.

Scopul nostru principal este de a atenționa opinia publică, toate verigile puterii de stat la apariția dezechilibrului în activitatea lor, la faptul că, deseori, **principiul legalității nu se utilizează în concordanță cu principiul legitimității**. Considerăm că, la momentul actual, una dintre cele mai acute probleme este – interacțiunea Curții Constituționale și a președinției, ca autorități publice separate.

Pentru a conștientiza unele direcții ai acestor interacțiuni este necesar să examinăm statutul juridic al Curții Constituționale din Republica Moldova. Anterior, noi, deja, ne-am referit la unele constatări de criză profundă în jurisdicția constituțională manifestată prin tentative de uzurpare a puterii de stat prin implicarea politică și oligarhică în justiția constituțională, dar prin unele hotărâri ale Curții

Constituționale – vădit angajate politic²⁹, multe dintre care necesită revizuire, fiind adoptate cu depășirea câmpului constituțional și cu depășirea limitelor de competență a Curții Constituționale. Considerăm că multe din cele menționate sunt și consecințele imperfecțiunii statutului juridic ai acestei autorități publice. Aici noi constatăm, într-o măsură mai mare, prezența dezechilibrului dintre atribuții și competențe. Curtea Constituțională, potrivit Constituției Republicii Moldova, și din propria inițiativă a obținut atâtea drepturi, că, practic, și-a asumat rolul puterii supreme într-un stat. Dacă luăm în considerație necesitatea respectării principiului legitimității, atunci este imposibil de a conștientiza situația în care decizia a cel puțin 60 de subiecți ai activității legislativ-creative și executiv-creative poate fi neglijată de către 6 sau chiar și 4 membri ai Curții Constituționale?!

Constituția Republicii Moldova acceptă o asemenea situație. Adică, pur formal Curtea Constituțională respectă principiul legalității, dar cum rămâne cu principiul legitimității? Este bine dacă hotărârea Curții Constituționale este în favoarea intereselor poporului, dar dacă este contrară, adică în defavoarea suveranului puterii de stat? De exemplu, hotărârile pentru controlul constituționalității acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind acordarea Guvernului RM a unui împrumut financiar de stat, semnat la 17 aprilie 2020, a Hotărârilor Guvernului nr. 169 13.03.2020 și nr. 252 din 21 aprilie 2020 și a Legii nr. 57 din 23 aprilie 2020.

Paralel, apare încă o întrebare. Dacă puterea de stat îi aparține poporului (art. 2 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova), atunci care este legitimitatea acestei autorități publice? Este această autoritate organ reprezentativ? Cine din alegători a delegat

²⁹ Adresarea grupului de inițiativa privind reforma constituțională. <https://newsmaker.md/ro/situat-ie-nemai-nti-lnita-i-n-practica-internat-ionala-dodon-sustine-ca-timp-de-10-ani-curtea-constitucionala-a-emis-mai-multe-hotarari-ilegale/> (accesat la 30/05.2020)

dreptul său de realizare a suveranității membrilor Curții Constituționale?

Mai mult decât atât, Parlamentul nu poate modifica legea supremă a țării, dacă nu a întrunit cel puțin votul a 62 de deputați, dar Curtea Constituțională (6 *magistrați*) pot să-și permită așa ceva (hotărârile Curții Constituționale referitoare la schimbarea limbii de stat în Constituția Republicii Moldova, modalitatea alegerii Președintelui Republicii Moldova, suspendarea temporară de exercitare a funcției șefului statului etc.), **deoarece hotărârile Curții Constituționale sunt definitive și nu pot fi contestate**³⁰.

Înseamnă că și în cazul în care această autoritate în procesul jurisdicției constituționale vădit încalcă principiile legalității și legitimității, nu există vreun organ, vreo cale legală de reparare a greșelilor admise? La moment nu putem veni cu propuneri concrete, însă **suntem mai mult decât convinși că această problemă trebuie să fie soluționată.**

Problemele ce țin de statutul juridic al Curții Constituționale, în viziunea noastră, pornesc de la calitatea formulării normelor constituționale. De exemplu, una din normele constituționale³¹ prevede că Curtea Constituțională „**garantează responsabilitatea statului față de cetățean și a cetățeanului față de stat**”.

Este cunoscut faptul că organul care garantează ceva, trebuie să dispună de mecanismul juridic, economic și social. Garantul trebuie să dispună de careva metode de influență asupra părților (în cazul nostru – statul, pe de o parte, cetățeanul, pe de altă parte) relațiilor sociale respective. Însă, de care mecanisme dispune Curtea Constituțională? Ea doar nici normele juridice nu le poate perfecționa la propria inițiativă.

Considerăm că necesită o revizuire complexă atribuțiile Curții Constituționale³². După noi, interpretarea Constituției ar trebui să țină de competența Parlamentului, ci nu Curții Constituționale.

³⁰ *Constituția Republicii Moldova*, art. 140, alin. (2).

³¹ *Ibidem*, art. 134 alin. (3).

³² *Ibidem*, art. 135 (atribuțiile).

Redacția stilistică și de conținut a unor norme juridice este interpretată de către Curtea Constituțională în folosul său și se utilizează eronat. În calitate de argument ne vom referi la norma juridică din Constituția Republicii Moldova, art. 135 alin. (1), lit. f), care la momentul actual, are următoarea redacție: „*constată circumstanțele care justifică dizolvarea Parlamentului, demiterea Președintelui Republicii Moldova sau interimatul funcției de Președinte, precum și imposibilitatea Președintelui Republicii Moldova de ași exercita atribuțiile mai mult de 60 de zile*”. Din conținutul acestei norme constituționale în redacția respectivă apar un șir de întrebări și anume:

1) Ce înseamnă „*imposibilitate*”? Din care cauză? Cine stabilește această cauză?;

2) În ce mod de interpretat noțiunea de „*imposibilitatea Președintelui Republicii Moldova de ași exercita atribuțiile mai mult de 60 de zile*”? Se subînțeleg 60 de zile neîntrerupte sau într-o anumită perioadă?

Folosindu-se de această neclaritate a normei juridice, Curtea Constituțională a interpretat-o în modul în care și-a dorit, introducând și o terminologie suplimentară – „*suspendare temporară*”. Drept urmare, nu o singură dată Președintele Republicii Moldova, în opinia noastră, absolut, nelegitim, a fost suspendat în exercitarea funcției sale.

Dubii solide conține și redacția ce ține de conținut și cea stilistică a art. 136 din Constituția Republicii Moldova – „*Structura Curții Constituționale*”.

În *primul rând*, componența numerică – **6 judecători**, deja presupune admiterea unor probleme în procesul adoptării deciziilor/hotărârilor. În *al doilea rând*, unde este racordarea acestei norme juridice la art. 2 „*Suveranitatea și puterea de stat*”? De la cine judecătorii obțin mandatul? Potrivit normei juridice nominalizate, reiese că de la partidele politice ce se află la guvernare. Dar unde-i suveranul puterii de stat – **POPORUL**? În *al treilea rând*, procedura alegerii președintelui Curții Constituționale³³ mă face

³³ *Ibidem*, art. 136 alin. (3).

să mă întorc în perioada anilor '60 din secolul trecut, când conducătorii întreprinderilor erau aleși de către colectivele de muncă și în 5 ani am pus „pe brânci” calitatea administrării publice în domeniul industriei și agriculturii.

Printre condițiile pentru numire a judecătorilor Curții Constituționale³⁴ nu regăsim așa calități cum ar fi: patriotismul, slujirea, în primul rând, intereselor poporului, integritatea etc.

Destul de problematică este explicația de ce legile și alte acte normative sau unele părți ale acestora devin nule din momentul adoptării hotărârii corespunzătoare a Curții Constituționale³⁵? De ce este ignorat principiul general intrării în vigoare a actelor normative – din momentul publicării în Monitorul Oficial al RM, dacă altă dată nu este indicată nemijlocit în textul legii?

Concluzii

Studiul efectuat, analiza doctrinelor juridice și practicii în ceea ce privește puterea de stat, separarea puterii statale și interacțiunea verigilor puterii de stat ne permit să formulăm anumite concluzii și să venim cu unele recomandări:

1. În ceea ce privește Președintele Republicii Moldova și Curtea Constituțională a Republicii Moldova - ca autorități publice, ele nu se regăsesc printre cele trei verigi tradiționale ale puterii statale: legislativă, executivă și judecătorească. Reieșind din analiza și atribuțiile lor, ele sunt autorități publice separate. Președintelui țării îi revine un rol extrem de important în ceea ce privește organizarea și funcționarea întregului sistem al organelor preocupate cu activitatea executiv-creativă și controlul acestei activități. Iar Curții Constituționale îi revine controlul constituțional al activității legislativ-creative.

2. Interacțiunile între Președintele Republicii Moldova și Curtea Constituțională ca subiecți de drept în realizarea puterii de stat nu sunt cele mai perfecte

³⁴ *Ibidem*, art. 138.

³⁵ *Ibidem*, art. 140 alin. (5).

și lasă de dorit. În mare măsură, această situație este condiționată de calitatea statutului juridic ai fiecărei autorități publice nominalizate, de existența dezechilibrului dintre atribuții și competență: cea dintâi, nu dispune de competență suficientă pentru a realiza atribuțiile ce îi revin, iar, celei de a doua, competență, practic, nelimitată, fapt care provoacă chiar și neexecutarea normelor constituționale.

3. Căile de îmbunătățire al statutului juridic al Președintelui Republicii Moldova ar putea fi următoarele:

3.1. Președintele Republicii Moldova trebuie să fie ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat. În acest scop, redacția și conținutul art. 78 „*Alegerea Președintelui*” din Constituția Republicii Moldova urmează a fi aduse în corespundere cu realitatea.

3.2. Rezultatele alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova urmează a fi validate de către Comisia Electorală Centrală, iar jurământul să fie depus în **fața POPORULUI**. În acest scop, este necesară modificarea art. 79 alin. (1) și (2) din Constituția Republicii Moldova.

3.3. Președintele Republicii Moldova poate fi demis doar prin referendum cu un număr de voturi ce depășește numărul de voturi acumulate în procesul alegerilor, fiind modificat art. 89 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova.

În legea supremă este necesar de concretizat: *cauza imposibilității exercitării atribuțiilor de către Președintele Republicii Moldova; cine stabilește această cauză (motivul); ordinea calculului termenului de 60 de zile, fapt posibil prin modificarea art. 90 alin. (3) din Constituția Republicii Moldova.*

3.4. Considerăm necesară perfecționarea procedurii promulgării legilor și de reexaminare a ei de către Parlament, care este posibilă după perfecționarea art. 93 „*Promulgarea legilor din Constituție*”. În opinia noastră, ar fi oportună următoarea redacție a ultimei propoziții din alin. (2) art. 93: „**În cazul în care Par-**

lamentul își menține hotărârea adoptată anterior: a legilor constituționale – cu același număr de voturi; a legii organice – cu 10 voturi și a celei ordinare – 5 voturi mai mult, Președintele țării este obligat să promulge legea”.

3.5. Pentru ca Președintele Republicii Moldova să-și onoreze atribuțiile de garant al suveranității, independenței naționale, unității și integrității teritoriale ale țării, comandant suprem al forțelor armate, el trebuie să fie dotat cu competențe de a emite decrete cu forță de lege, fapt posibil prin modificarea art. 94 din Constituția Republicii Moldova.

3.6. Pentru a asigura responsabilitatea Președintelui țării de calitatea legii supreme, ar fi oportună dotarea lui cu inițiativa de revizuire a Constituției prin modificarea art. 141 din Constituția Republicii Moldova „*Inițiativa revizurii*”.

4. În ceea ce privește nivelul și legalitatea controlului constituționalității actelor normative în Republica Moldova, constatăm existența multiplelor probleme. Cât la nivel național, atât și la nivel european este recunoscut că jurisdicția constituțională în Republica Moldova este într-o criză profundă;

5. Pentru îmbunătățirea statutului juridic al Curții Constituționale considerăm că ar fi oportun:

5.1. Revizuirea complexă a atribuțiilor Curții Constituționale. Constatăm că unele din ele nu ar trebui să fie caracteristice acestui organ, altele au o redacție stilistică și de conținut care provoacă mult subiectivism în aplicarea acestor norme. După noi, atribuția de interpretare a Constituției nu trebuie să țină de competența Curții Constituționale. Din aceste considerente ar fi întemeiată omiterea lit. b) alin. (1) a art. 135 din Constituția Republicii Moldova.

5.2. Revizuirea art. 135 alin. (1), lit. f) din Constituția Republicii Moldova. Actuala redacție a normei constituționale sus-menționate instigă multiple neclarități în ceea ce privește constatarea circumstanțelor care justifică imposibilitatea Președintelui Republicii Moldova de ași exercita

atribuțiilor mai mult de 60 zile (*a se vedea, concluzia 3.3.*).

5.3. Modificarea structurii Curții Constituționale, a componenței numerice a Curții, a procedurii de selectare a candidaților de judecători și numirii lor în funcție, inclusiv a președintelui Curții Constituționale.

5.4. Revizuirea complexă a conținutului art. 138 „*Condițiile pentru numire*” din Constituția Republicii Moldova. Cerințele față de cei care vor să candideze la înalta funcție de judecător al Curții Constituționale trebuie să fie mult mai largi și mai concrete.

Ținem să menționăm că ideile expuse în acest articol constituie opiniile subiective ale autorului și ele merită a fi discutate pe larg în societate și mediul academic.

Bibliografie

1. *Constituția Republicii Moldova*, adoptată la 29.07.1994. // În: „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” nr. 1 din 12.08.1994.
2. *Codul electoral al Republicii Moldova nr. 1381 din 21.11.1997*. // În: „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” nr. 451-463/768 din 29.12.2017.
3. Apostol TOFAN, D. *Instituții administrative europene*. București: C.H. Beck, 2008.
4. ARSENE, Al. *Edificarea statului de drept în Republica Moldova*. // În: „Destin românesc. Revista de istorie și cultură”, nr. 32. An. VIII. București, 2001.
5. ARSENE, Al. *Legitimitatea puterii de stat: fenomen complex și indispensabil societății umane contemporane*. Teza de doctor habilitat în drept. Chișinău, 2014.
6. ARSENE, Al. *Legitimitatea puterii de stat – principiu aplicator al statului de drept și democratic contemporan: argumentare științifică și confirmare practică*. Chișinău: CEP USM, 2015.
7. ARSENE, Al. *Legalitatea și legitimitatea ordinii de drept – fundament juridico-moral al statului de drept*. // În: Materialele conferinței științifico-practice internaționale din 24.01.2020 cu genericul „Administrarea publică în domeniul asigurării ordinii de drept – una din sarcinile

prioritare ale statului”. Chișinău: S. n (Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală”), 2020.

8. AVORNIC, Gh. *Tratat de teoria generală a dreptului*. Vol. II. - Chișinău: S. n (Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală”), 2010.

9. GUȚULEAC, V. *Drept administrativ*/ coaut.: Comarnițaia E., Spînu I.; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. De Științe Penale și Criminologie aplicată. Chișinău: Tipografia Centrală, 2013.

10. IORGOVAN, A. *Tratat de drept administrativ*. Vol. II. Ediția a IV-a. București: Editura ALL Beck, 2005.

11. MURARU, I., TĂNĂSESCU, E. *Drept constituțional și instituții politice*. Vol. II. Ed. a 12-a. București: C.H.Beck, 2006.

12. *Adresarea grupului de inițiativa privind reforma constituțională*. <https://newsmaker.md/ro/situatie-nemaii->

[anti-lnita-i-n-practica-internat-ionala-dodon-sustine-ca-timp-de-10-ani-curtea-constitucionala-a-emis-mai-multe-hotarari-ilegale/](https://newsmaker.md/ro/situatie-nemaii-anti-lnita-i-n-practica-internat-ionala-dodon-sustine-ca-timp-de-10-ani-curtea-constitucionala-a-emis-mai-multe-hotarari-ilegale/) (accesat la 30/05.2020).

13. *Конституционное право зарубежных стран*: Учеб. для студентов вузов обуч. по спец. «Юриспруденция». Под общ. ред. М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо и Л. М. Энтина. Москва: НОРМА-ИНФРА-М, 2000.

14. *Конституционное (государственное) право зарубежных стран*. Учебник. Тома 1-2. Отв. ред. Б. А. Страшун. Москва: Изд. БЕК, 1996.

15. <https://dexonline.ro/definitie/legalitate> (accesat la 02.06.2020).

16. [https://ro.wikipedia.org/wiki/Legitimitate_\(politic%C4%83\)](https://ro.wikipedia.org/wiki/Legitimitate_(politic%C4%83)) (accesat la 01.06.2020).

17. <http://www.constcourt.md/public/ccdoc/hotariri/ro-h3413122016ro66a20.pdf> (accesat la 30.05.2020).

